

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732628>

УДК 621.431

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ДИЗЕЛЕЙ ОТ КАЧЕСТВА РЕГУЛИРОВКИ ИХ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ

Е.В. Карпова, А.Д. Байгильдина,
магистранты 2 курса, напр. «Агроинженерия»,
БашГАУ,
г. Уфа

Аннотация: Рассмотрены вопросы по разработке лабораторного стенда по определению влияния регулировочных параметров и режимов работы дизелей на их технико-экономические показатели работы.

Ключевые слова: двигатель дизельный, показатели технико-экономические, параметры регулировки, стенд лабораторный

A STUDY OF THE DEPENDENCE OF TECHNICAL AND ECONOMIC PERFORMANCE OF DIESEL ENGINES ON THE QUALITY OF ADJUSTMENT OF THEIR FUEL SYSTEMS

E.V. Karpova, A.D. Baygildina,
2nd year Master's Students, ex. "Agroengineering",
Bashkir State Agrarian University,
Ufa

Annotation: The questions on development of the laboratory bench on definition of influence of regulating parameters and modes of work of diesels on their technical-economical parameters of work are considered.

Keywords: diesel engine, technical and economic indicators, adjustment parameters, laboratory bench

Эффективность использования техники в сельском хозяйстве во многом определяется состоянием их двигателей внутреннего сгорания. В настоящее время, в большинстве случаев, применяются дизельные двигатели (далее дизели), эффективно работающие только в условиях своевременного технического обслуживания и ремонта [1-4]. Экономичность работы

оценивается по удельному расходу топлива, определяемому качеством работы топливной системы [5-7].

На рисунке 1 представлена регулировочная характеристика дизеля по составу смеси (в зависимости от часового расхода топлива G_m). В работе дизеля можно выделить два характерных режима, соответствующих режимам 1 и 2. Режим 1 соответствует наибольшей экономичности работы дизеля, а 2 – максимально возможной мощности. В режиме 1 происходит бездымное сгорание топлива, а в 2 – работа с предельно допустимым дымлением. Расход топлива должен находиться в зоне между режимами 1 и 2.

Топливоподающую аппаратуру регулируют на эффективное давление и эффективную мощность, определяемые точками 1 и 2. На основании полученного расчетного часового расхода определяется цикловая подача, на которую регулируется топливный насос высокого давления (ТНВД) [7-10].

Рисунок 1 – Регулировочная характеристика дизеля по составу смеси

Анализ регулировочной характеристики по составу смеси позволяет оценить топливную экономичность и правильность регулировки топливоподающей аппаратуры дизеля. В режиме минимального удельного расхода g_e обеспечивается полное сгорание топлива. Этот режим соответствует оптимальному коэффициенту избытка воздуха, для принятого способа смесеобразования. Коэффициент избытка воздуха выражается зависимостью

$$\alpha = \frac{G_b}{G_m \cdot l_0}, (1)$$

где l_0 – теоретически необходимое количество воздуха для сжигания одного килограмма топлива.

Из данного выражения следует, что при постоянном скоростном режиме дизеля и неизменном расходе воздуха G_e с уменьшением часового расхода топлива G_t увеличивается коэффициент избытка воздуха (смесь обедняется) и уменьшается скорость сгорания, при этом оно происходит ближе к верхней мертвой точке (почти при постоянном объеме). Это способствует повышению теплоиспользования и индикаторного КПД.

С повышением нагрузки на дизель расход топлива возрастает и снижается коэффициент избытка воздуха, что постепенно повышает дымность отработавших газов. В режиме 2 положение рейки ТНВД соответствует номинальной мощности и перемещается за счет действия корректирующего устройства при увеличении нагрузки в сторону увеличения цикловой подачи топлива. Это приводит к возрастанию среднего эффективного давления в цилиндрах и температуры отработавших газов. При этом увеличивает скорость изнашивания основных деталей дизеля, особенно при длительной работе на режиме максимальной мощности.

На кафедре автомобилей и машинно-тракторных комплексов Башкирского ГАУ была разработана экспериментальная установка, представленная на рисунке 2 и внедренная в учебный процесс.

При проведении эксперимента определяются параметры: эффективная мощность N_e и частота вращения дизеля n , давление воздуха во впускном коллекторе p_k , расход топлива за опыт ΔG_m и продолжительность опыта τ_m , скорость потока воздуха во впускном окне v , температура окружающей среды t_o , температура воздуха во впускном коллекторе t_k .

Рисунок 2 – Экспериментальная установка

(1 – дизель Д-245.12; 2 – коробка передач; 3 – вал карданный; 4 – реостат жидкостной; 5 – динамометр электрический; 6 – щит электрический; 7 – пульт управления; 8 – бак топливный с мерным устройством; 9 – воздушный фильтр; 10 – устройство для изменения положения и фиксирования рейки ТНВД)

Система испытуемого дизеля оборудуется устройством для изменения положения и фиксирования рейки ТНВД. Использование данного устройства позволяет перемещать рейку в сторону увеличения и уменьшения подачи топлива с ее фиксированием и определением величины перемещения.

Эксперименты проводятся при постоянной частоте вращения коленчатого вала дизеля. При увеличении подачи топлива частота вращения восстанавливается нагрузки тормоза. По полученным данным определяются показатели работы дизеля.

Крутящий момент

$$M_{кр} = \frac{N_e \cdot 9550}{n} \cdot (2)$$

Часовой расход топлива

$$G_m = 3,6 \cdot 10^{-3} \frac{\Delta G_m \cdot p_m}{\tau_m}, (3)$$

где ρ_m – плотность топлива.

Удельный эффективный расход топлива

$$g_e = \frac{G_m}{N_e} \cdot 1000. (4)$$

Часовой расход воздуха

$$G_B = 3600 \cdot v \cdot \frac{\pi \cdot d_B^2}{4} \cdot \rho_B, (5)$$

где ρ_B – плотность воздуха.

Коэффициент избытка воздуха – по выражению (1).

Коэффициент наполнения

$$\eta_v = \frac{G_B \cdot \tau}{120 \cdot i \cdot V_h \cdot n \cdot \rho_k}, (6)$$

где V_h – рабочий объем цилиндра двигателя;

i – число цилиндров двигателя;

τ – тактность двигателя;

ρ_k – плотность заряда (воздуха во впускном коллекторе).

Плотность заряда

$$\rho_k = \frac{p_k \cdot 10^6}{R_B \cdot T_k}, (7)$$

где T_k – температура воздуха во впускном коллекторе, К;

R_B – удельная газовая постоянная воздуха.

Эффективный КПД

$$\eta_e = \frac{3600 \cdot N_e}{G_m \cdot Q_H}, (8)$$

где Q_H – низшая теплота сгорания дизельного топлива.

Цикловая подача топлива

$$g_{ц} = \frac{10^9 \cdot G_m \cdot \tau}{120 \cdot n \cdot i \cdot p_m}. (9)$$

При экспериментальных исследованиях и загрузке дизеля до номинальной мощности $N_e=N_n$ получились следующие показатели работы: $M_k=318,3$ Н·м, $G_m=19,92$ кг/ч, $G_e=546,2$ кг/ч, $\alpha=1,9$, $g_e=249$ гр./кВт·ч, $\eta_v=0,92$, $\eta_e=0,34$, $g_u=83,3$ мм³/цикл. Цикловая подача соответствует рекомендуемому значению завода изготовителя, что говорит о правильности регулировки топливной аппаратуры.

Вывод. Глубокое знание обучающимися вопросов качества обслуживания, ремонта и испытания двигателей позволяет полнее использовать мощностной и экономический потенциал ДВС. Выполнение предлагаемой лабораторной работы позволит обучающимся закрепить знания по характеристикам двигателей, известным из их теории и расчета, выработать определенные навыки их анализа результатов испытаний и

оценить степень влияния некоторых эксплуатационных и конструктивных факторов на их технико-экономические показатели.

Список литературы

[1] Баширов Р.М. Диагностирование технического состояния тракторных дизелей: рекомендации [Текст]. / Р.М. Баширов, К.В. Костарев, А.В. Неговора, С.З. Инсафуддинов, Э.М. Гайсин, Ф.Р. Сафин, Д.Д. Харисов, Р.Ж. Магафуров, Р.Р. Юльбердин. – Уфа: Башкирский ГАУ, 2017. 27 с.

[2] Сафин Ф.Р. Повышение экономичности работы дизельных поршневых двигателей когенерационных установок [Текст]. / Ф.Р. Сафин. // Материалы Международной научно-практической конференции проводимой в рамках XX специализированной выставки «Отопление. Водоснабжение. Вентиляция». – Уфа, БГАУ, 2016. 33-37 с.

[3] Инсафуддинов С.З. Устройство для диагностики топливных систем дизельных когенерационных установок [Текст]. / С.З. Инсафуддинов, Ф.Р. Сафин, А.А. Шарафеев. // Материалы Международной научно-практической конференции проводимой в рамках XVII специализированной выставки «Отопление. Водоснабжение. Кондиционирование». – Уфа, БГАУ, 2013. 16-18 с.

[4] Сафин Ф.Р. Испытания автотракторных и комбайновых дизелей: учебное пособие [Текст]. / Ф.Р. Сафин. // Уфа: Башкирский ГАУ, 2020. 72 с.

[5] Сафин Ф.Р. Совершенствование методики и средств регулирования топливной аппаратуры автотракторных дизелей [Текст]. / Ф.Р. Сафин. // Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. техн. наук. – Оренбург, 2015. 20 с.

[6] Сафин Ф.Р. Электронный блок для стенда регулировки форсунок дизелей с учетом противодействия [Текст]. / Ф.Р. Сафин, С.З. Инсафуддинов. // Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования: сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава «Научное обеспечение инновационного развития АПК». Ч.1. – Санкт-Петербург-Пушкин: Санкт-Петербургский ГАУ, 2014. 419-422 с.

[7] Сафин Ф.Р. Модернизация регулировочных стенов топливной аппаратуры автотракторных дизелей введением противодействия впрыску топлива [Текст]. / Ф.Р. Сафин, Э.М. Гайсин. // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2016. № 3 (39). 94-100 с.

[8] Баширов Р.М. Совершенствование способа регулирования топливной аппаратуры дизелей [Текст]. / Р.М. Баширов, Ф.Р. Сафин, Р.Ж. Магафуров. // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2017. № 6 (152). 158-163 с.

[9] Баширов Р.М. Способ диагностирования и регулирования дизельной топливной аппаратуры на двигателе. // Р.М. Баширов, Ф.Р. Сафин, Р.Ж. Магафуров, Р.Р. Юльбердин, М.Ф. Туктаров. // Патент на изобретение №2668589 от 30.01.2018 г.

[10] Сафин Ф.Р. Регулирование топливной аппаратуры на стендах с впрыском в среду с противодавлением как фактор повышения экономичности работы дизелей [Текст]. / Ф.Р. Сафин, П.А. Иофинов. // Материалы Международной научно-практической конференции «Наука молодых – инновационному развитию АПК». – Уфа, БГАУ, 2016. 329-335 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bashirov R.M. Diagnostics of the technical condition of tractor diesel engines: recommendations [Text]. / R.M. Bashirov, K.V. Kostarev, A.V. Negovora, S.Z. Insafuddinov, E.M. Gaisin, F.R. Safin, D.D. Kharisov, R. Zh. Magafurov, R.R. Yulberdin. – Ufa: Bashkir State Agrarian University, 2017. 27 p.

[2] Safin F.R. Improving the efficiency of diesel piston engines of cogeneration plants [Text]. / F.R. Safin. // Materials of the International Scientific and Practical Conference held within the framework of the XX specialized exhibition "Heating. Water supply. Ventilation". – Ufa, BSAU, 2016. 33-37 p.

[3] Insafuddinov S.Z. Device for diagnostics of fuel systems of diesel cogeneration plants [Text]. / S.Z. Insafuddinov, F.R. Safin, A.A. Sharafeev. // Materials of the International Scientific and Practical Conference held within the framework of the XVII specialized exhibition "Heating. Water supply. Conditioning". – Ufa, BSAU, 2013. 16-18 p.

[4] Safin F.R. Testing of autotractor and combine diesel engines: textbook [Text]. / F.R. Safin. // Ufa: Bashkir State Agrarian University, 2020. 72 p.

[5] Safin F.R. Improvement of methods and means of regulation of fuel equipment of autotractor diesel engines [Text]. / F.R. Safin. // Abstract of the dissertation for the degree of Cand. tech. sciences. – Orenburg, 2015. 20 p.

[6] Safin F.R. Electronic unit for the stand for adjustment of diesel injectors taking into account the back pressure [Text]. / F.R. Safin, S.Z. Insafuddinov. // Scientific support for the development of the agro-industrial complex in the context of reform: a collection of scientific papers based on the materials of the international scientific-practical conference of the teaching staff "Scientific support for the innovative development of the agro-industrial complex." Part I. – St. Petersburg-Pushkin: St. Petersburg GAU, 2014. 419-422 p.

[7] Safin F.R. Modernization of control stands of fuel equipment of autotractor diesel engines by introducing back pressure to fuel injection [Text]. / F.R. Safin, E.M. Gaisin. // Bulletin of the Bashkir State Agrarian University. – 2016. No. 3 (39). 94-100 p.

[8] Bashirov R.M. Improvement of the method of regulation of diesel fuel equipment [Text]. / R.M. Bashirov, F.R. Safin, R. Zh. Magafurov. // Bulletin of the Altai State Agrarian University. – 2017. No. 6 (152). 158-163 p.

[9] Bashirov R.M. A method for diagnosing and regulating diesel fuel equipment on an engine. // R.M. Bashirov, F.R. Safin, R. Zh. Magafurov, R.R. Yulberdin, M.F. Tuktarov. // Patent for invention №2668589 from 30.01.2018

[10] Safin F.R. Regulation of fuel equipment at stands with injection into an environment with back pressure as a factor in increasing the efficiency of diesel engines [Text]. / F.R. Safin, P.A. Iofinov. // Materials of the International scientific-practical conference "Science of the young – innovative development of the agro-industrial complex". – Ufa, BSAU, 2016. 329-335 p.

© *Е.В. Карпова, А.Д. Байгильдина, 2021*

Поступила в редакцию 15.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Карпова Е.В., Байгильдина А.Д. Исследование зависимости технико-экономических показателей работы дизелей от качества регулировки их топливных систем // *Инновационные научные исследования*. 2021. № 10-3(12). С. 74-81. URL: <https://ip-journal.ru/>